

**PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS *POWERPOINT*
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SMA KATOLIK
DON BOSCO LEMBEAN
(Marianus Muharli Mua dan Kenshi Leonard Solung)**

ABSTRACT

*This paper is the result of a review of research conducted at Don Bosco Lembean Catholic High School by measuring how much influence the use of powerpoint-based learning media has on students' learning motivation. The method used is a quantitative research method. The results of the study found that the use of PowerPoint-based learning media at Don Bosco Lembean Catholic High School obtained a score of 0.80 so it was in the VERY GOOD category. The learning motivation of Don Bosco Lembean Catholic High School students obtained a score of 0.80 so it was in the VERY GOOD category. Judging from the results of a simple linear regression analysis, the value of the coefficient of determination (*R square*) which is a measure of how much influence PowerPoint-based learning media has as a variable *X* on variable *Y*, namely student learning motivation at Don Bosco Lembean Catholic High School is 0.440 with a significance of 0.000. PowerPoint learning media contributes 44% to student motivation at Don Bosco Lembean Catholic High School and 56% is influenced by other factors.*

Keywords: Learning media, Motivation

PENDAHULUAN

Media pembelajaran menjadi sarana yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Lewat media pembelajaran materi yang disampaikan kepada siswa lebih teratur dan membuat pembelajaran lebih berwarna. Pada umumnya media pembelajaran mencakup media audio, visual, audiovisual. Audio menggunakan media suara, visual menggunakan media gambar dan audiovisual menggunakan gabungan antara audio dan visual dalam bentuk video.

Powerpoint merupakan aplikasi yang serbaguna sebagai media presentasi. Sebagai media presentasi, kehadirannya membuat pelaksanaan presentasi yang dilakukan menjadi lebih mudah dan sangat efektif. Presentasi yang dilakukan melalui media *powerpoint* digunakan oleh semua golongan pekerjaan, yaitu perkantoran, pebisnis dan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan digunakan oleh guru, untuk melakukan penyampaian materi kepada siswa dengan menggunakan media presentasi *powerpoint*.

Penggunaan *powerpoint* juga mempunyai pengaruh yang besar dalam diri siswa dalam proses pembelajaran. Pengaruh yang diberikan oleh penggunaan *powerpoint* ini, menyangkut perhatian siswa untuk belajar, merangsang otak siswa, meningkatkan minat siswa untuk belajar dan juga berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa.

Motivasi dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat. Hasil dari pembelajaran akan optimal, bila ada motivasi. Semakin banyak motivasi diberikan kepada siswa, maka semakin berhasil juga pelajaran. Motivasi yang diberikan kepada siswa dapat mencakup memberi angka, hadiah, memberi ulangan, pujian, minat maupun dengan memberi hukuman. Pemberian motivasi bertujuan agar para siswa memiliki minat dan kemauan yang besar untuk belajar. Di SMA Katolik Don Bosco Lembean peneliti telah melakukan observasi awal dengan bentuk observasi yakni pengalaman menerima pendidikan dan melaksanakan praktek mengajar. Peneliti menemukan bahwa ada guru-guru menggunakan media pembelajaran aplikasi *powerpoint* dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan ada juga guru yang tidak menggunakan *powerpoint* dalam pembelajaran.

Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dan ketika guru tidak menggunakan *powerpoint* membuat para siswa kurang bersemangat sehingga tidak termotivasi untuk mendalami pelajaran yang diberikan. Siswa juga menjadi tidak berminat untuk bertanya tentang pelajaran yang belum dipahami dan terkadang siswa menunjukkan raut wajah bosan dan mengantuk saat pembelajaran sedang berlangsung.

Berawal dari masalah yang telah diuraikan di atas dan dari hasil pengamatan peneliti, maka peneliti membuat suatu tulisan yang berisi penelitian dengan judul “PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS *POWERPOINT* TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SMA KATOLIK

DON BOSCO LEMBEAN” dari penelitian ini sangat diharapkan penggunaan aplikasi powerpoint dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas

Uji Validitas	
Jumlah Pertanyaan	60 Pertanyaan Variabel X : 30 Pertanyaan Variabel Y : 30 Pertanyaan
Jumlah Pertanyaan Valid	Variabel X : 30 Pertanyaan Variabel Y : 30 Pertanyaan
Syarat Ketentuan Validitas	Sugiyono (2013: 132) menyatakan bahwa syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0,3$ ". Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor nilai kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Syarat untuk mengetahui instrumen tersebut dikatakan reliabel dengan memperhatikan koefisien *alpha cronbach* lebih besar dari nilai 0,60. Hasil penghitungan uji reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut:

Hasil Uji Reliabilitas Data Variabel X dan Y

Variabel X dan Y	Syarata Reliabel	R Hitung	Keterangan
Media Power Point	> 0,60	0,716	Reliabel
Motivasi Belajar	> 0,60	0,733	Reliabel

Berdasarkan tabel hasil uji coba reliabilitas dapat dilihat bahwa variabel X yakni media *powerpoint* dan variabel Y motivasi siswa dikatakan reliabel sehingga semua instrument memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian

B. Hasil Uji Prasyarat Analisis Klasik

1. Uji Normalitas Data

Data dikatakan normal berdasarkan koefisien *Asympototic Sig* pada rumus *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari alpha yakni 0,05. Berikut hasil dari uji normalitas yang dapat dilihat dalam tabel:

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		125
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.01566227
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.580
Asymp. Sig. (2-tailed)		.889
a. Test distribution is Normal.		

Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa data yang telah peneliti uji distribusi normal dikarenakan harga koefisien *Asympototic Sig* pada *Kolmogorov-Smirnov*

test dengan hasil sebesar 0,889 lebih besar dari *alpha* yakni 0.05.

2. Uji Linearitas Data

Data dapat dikatakan linear apabila nilai signifikan lebih besar dari *alpha* yakni 0,05. Berikut hasil dari uji linearitas yang dapat dilihat dalam tabel:

Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Motivasi * Powerpoint	5295.490	28	189.125	5.121	.000
Between Groups	3892.901	1	3892.901	105.418	.000
Deviation from Linearity	1402.589	27	51.948	1.407	.116
Within Groups	3545.102	96	36.928		
Total	8840.592	124			

Dapat dilihat dalam data yang ditunjukkan oleh tabel ANOVA harga F pada *deviation from linearity* sebesar 1,407 dengan signifikansi 0,116. maka dapat disimpulkan bahwa kedua data saling terhubung secara linear.

C. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis 1

Dalam penelitian ini hipotesis 1 yakni:

H1 : Keadaan penggunaan media pembelajaran *powerpoint* di SMA Katolik Don Bosco Lembean baik.

H0 : Keadaan penggunaan media pembelajaran *powerpoint* di SMA Katolik Don Bosco Lembean tidak baik.

Hipotesis statistik yang digunakan sebagai berikut:

$$H1 : \rho \geq 0,600$$

$$H0 : \rho \leq 0,600$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan hipotesis menggunakan rumus:

$$K = \frac{n}{N} \longrightarrow K = \frac{12121}{30 \times 4 \times 125} = 0,80$$

Tabel 4. 1 Hasil Koefisien Deskripsi Variabel X

Koefisien Hitung	Keterangan
0,80	Sangat Baik

2. Pengujian Hipotesis 2

Dalam penelitian ini hipotesis 2 yakni:

H1 : Motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean baik.

H0 : Motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean tidak baik.

Hipotesis statistik yang digunakan sebagai berikut:

$$H1 : \rho \geq 0,600$$

$$H0 : \rho \leq 0,600$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan hipotesis menggunakan rumus:

$$K = \frac{n}{N} \longrightarrow K = \frac{12099}{30 \times 4 \times 125} = 0,80$$

Koefisien Hitung	Keterangan
0,80	Sangat Baik

3. Pengujian Hipotesis 3

Dalam penelitian ini hipotesis 3 yakni:

H1 : Terdapat pengaruh yang besar Penggunaan media pembelajaran berbasis *powerpoint* terhadap motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean.

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang besar penggunaan media pembelajaran berbasis *powerpoint* terhadap motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean.

Regresi Linear Sederhana X dan Y

Hasil dari koefisien korelasi telah diketahui nilai rhitung sebesar 0,664 sehingga untuk mengetahui besarnya pengaruh media pembelajaran berbasis *powerpoint* variabel X terhadap motivasi belajar siswa sebagai variabel Y menggunakan koefisien determinasi r^2 dengan hasilnya sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.664 ^a	.440	.436	5.036	.440	96.778	1	123	.000

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,664)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,440 \times 100\%$$

$$Kd = 44\%$$

Dari hasil penghitungan serta tabel *model summary* maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara media pembelajaran *powerpoint* dan motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean dengan perolehan hasil koefisien korelasi yakni 0,644 dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh media pembelajaran berbasis *powerpoint* terhadap motivasi belajar siswa SMA Katolik Don Bosco Lembean berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi dengan hasil prosentase sebesar 44%. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien determinasi tingkat pengaruh ini dikategorikan sedang dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat dikemukakan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 : Hasil analisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif pada hipotesis 1 menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran *powerpoint* di SMA Katolik Don Bosco Lembean dikategorikan **SANGAT BAIK**.
2. Hipotesis 2 : Hasil analisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif pada hipotesis 2 menyatakan bahwa motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean dikategorikan **SANGAT BAIK**.
3. Hipotesis 3 : Hasil analisis dengan menggunakan korelasi *product moment* pada hipotesis 3 menyatakan bahwa ada pengaruh yang **SEDANG** penggunaan

media pembelajaran berbasis *powerpoint* terhadap motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penggunaan Media Pembelajaran *Powerpoint* di SMA Katolik Don Bosco Lembean

Peneliti melakukan pengujian untuk hipotesis 1 dan menemukan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis *powerpoint* memiliki kategori sangat baik. Hal itu menunjukkan bahwa para guru di SMA Katolik Don Bosco Lembean sudah menggunakan media pembelajaran *powerpoint* dengan sangat baik. Dengan menggunakan media pembelajaran *powerpoint* materi dapat diinformasikan dengan baik kepada siswa sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Pembelajaran di kelas juga menjadi lebih aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan keinginan siswa untuk belajar.

2. Motivasi Belajar Siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean

Peneliti melakukan pengujian untuk hipotesis 2 dan menemukan bahwa motivasi belajar siswa memiliki kategori sangat baik. Motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean sangat baik karena daya penggerak bagi siswa dan yang menjamin kegiatan belajar baik. Hal itu dijamin dengan faktor pendukung bagi siswa untuk belajar itu sangat baik. Dengan faktor pendukung bagi siswa yang baik seperti motivasi intrinsik yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran dan kondisi sekolah yang baik dan kondusif membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam belajar.

3. Pengaruh Media Pembelajaran *Powerpoint* Terhadap Motivasi Belajar Siswa

Peneliti melakukan pengujian untuk hipotesis 3 dan menemukan bahwa pengaruh media pembelajaran berbasis *powerpoint* terhadap motivasi belajar

siswa SMA Katolik Don Bosco Lembean memiliki pengaruh yang sedang dan signifikan, yakni hasil koefisien determinasi sebesar 44%. Hal ini berarti ketika media pembelajaran *powerpoint* digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya maka memberikan pengaruh sehingga motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. Hal ini dapat diartikan, semakin baik penggunaan media pembelajaran *powerpoint* maka semakin baik pula motivasi belajar siswa.

KESIMPULAN

Dari pembahasan penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka melalui penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan media pembelajaran berbasis *powerpoint* di SMA Katolik Don Bosco Lembean memperoleh nilai 0,80 sehingga berada dalam kategori SANGAT BAIK.
2. Motivasi belajar siswa SMA Katolik Don Bosco Lembean memperoleh nilai 0,80 sehingga berada dalam kategori SANGAT BAIK.
3. Dilihat dari hasil analisis regresi linear sederhana, nilai koefisien determinasi (*R square*) yang menjadi ukuran seberapa besar pengaruh media pembelajaran berbasis *powerpoint* sebagai variabel X terhadap variabel Y yakni motivasi belajar siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean yakni 0,440 dengan signifikansi 0,000. Media pembelajaran *powerpoint* berkontribusi sebanyak 44% terhadap motivasi siswa di SMA Katolik Don Bosco Lembean dan 56% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Maka dari hasil yang telah ditemukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh media pembelajaran berbasis *powerpoint* terhadap motivasi belajar siswa SMA Katolik Don Bosco Lembean berada pada kategori SEDANG dan SIGNIFIKAN. Dengan adanya pengaruh antara kedua variabel berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, dkk, 2021, *Membuat Media Pembelajaran Inovatif dengan Aplikasi Articulate Storyline 3*, UNP Press: Padang.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pandiva Buku: Yogyakarta.
- Priyono, 2021, *Analisis Regresi dan Kolerasi untuk Penelitian Survei (Panduan Praktis Olah Data dan Interpretasi: Dilengkapi Cara Perhitungan secara Manual*, Guepedia: Bogor.
- Sani, R.A, 2019, *Strategi Belajar Mengajar*, Raja Grafindo Persada: Depok.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung.